

**COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE ENFERMEIROS E PACIENTES: MELHORES
PRÁTICAS PARA MELHORAR A COMUNICAÇÃO E PROMOVER A
SEGURANÇA DO PACIENTE**

**EFFECTIVE NURSE-PATIENT COMMUNICATION: BEST PRACTICES TO IMPROVE
COMMUNICATION AND PROMOTE PATIENT SAFETY**

Guilherme Ferreira Nogueira¹
Viviane Cortes Cruz de Souza²
Gleice Kelly A. de Carvalho³
Bruna de Aquino dos Passos⁴
Thiago Araujo de Jesus⁵
Luane de Oliveira Assis⁶
Jussara Cordeiro Martins⁷
Gabriel Nivaldo Brito Constantino⁸
Keila do Carmo Neves⁹
Wanderson Alves Ribeiro¹⁰

1. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: guilhermefer737@gmail.com
2. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: vivianecortesenfermagem@gmail.com
3. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: gleicegk365@gmail.com
4. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: brunaaquinospassos@hotmail.com
5. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: jesus40enove@gmail.com
6. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: luaneoliveiraassis@gmail.com
7. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: J_jucy@hotmail.com
8. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: gnbconstantino@gmail.com;
9. Enfermeira. Mestre e Doutora em Enfermagem pela EEAN-UFRJ; Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: keila_arcanjo@hotmail.com.
10. Enfermeiro. Mestre, Doutor e Pós-doutorando em Ciências do Cuidado em Saúde/EEAAC-UFF; Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: enf.wandersonribeiro@gmail.com;

Article Info: Received: 27 June 2025, Revised: 4 July 2025, Accepted: 4 July 2025, Published: 12 July 2025

Corresponding author:

Wanderson Alves Ribeiro, Enfermeiro. Mestre e Doutor em Ciências do Cuidado em Saúde/EEAAC-UFF; Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: nursing_war@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A comunicação é essencial no cuidado em saúde, especialmente entre enfermeiros e pacientes, influenciando o vínculo terapêutico e a qualidade do atendimento. Uma comunicação clara e eficaz facilita a compreensão das necessidades do paciente, promove cuidado humanizado e previne erros clínicos. Desafios como diferenças culturais, emocionais e ambientais podem dificultar essa interação, exigindo dos profissionais estratégias empáticas e adaptadas. Protocolos padronizados e capacitação contínua são fundamentais para garantir segurança, adesão ao tratamento e melhores resultados clínicos. **Objetivo:** Analisar as melhores práticas de comunicação entre enfermeiros e pacientes, visando aprimorar a qualidade do cuidado e promover a segurança do paciente. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva, com abordagem qualitativa, baseada na análise de produções científicas disponíveis no Google Acadêmico. **Análise e discussão dos resultados:** As barreiras na comunicação entre enfermeiros e pacientes, como diferenças linguísticas, emocionais, organizacionais e ambientais, comprometem a segurança e qualidade do cuidado, aumentando riscos de erros clínicos. Estratégias eficazes incluem escuta ativa, linguagem clara, empatia, uso de recursos visuais, ambiente adequado e estímulo à comunicação bidirecional. A capacitação contínua e protocolos padronizados, como o SBAR, fortalecem o vínculo terapêutico, promovem a segurança do paciente e melhoram a qualidade da assistência na enfermagem. **Conclusão:** A comunicação eficaz entre enfermeiros e pacientes é vital para um cuidado seguro, humanizado e centrado no paciente. Estratégias como escuta ativa, empatia e linguagem clara fortalecem a confiança e a adesão ao tratamento. Capacitação contínua e protocolos padronizados reduzem erros. Ambientes adequados e políticas institucionais que incentivem o diálogo são essenciais para garantir qualidade e dignidade no atendimento.

Descritores: Comunicação em Saúde; Enfermeiro; Paciente

ABSTRACT

Introduction: Communication is essential in health care, especially between nurses and patients, influencing the therapeutic bond and the quality of care. Clear and effective communication facilitates the understanding of patient needs, promotes humanized care, and prevents clinical errors. Challenges such as cultural, emotional, and environmental differences can hinder this interaction, requiring empathetic and adapted strategies from professionals. Standardized protocols and continuous training are essential to ensure safety, treatment adherence, and better clinical results. **Objective:** To analyze the best communication practices between nurses and patients, aiming to improve the quality of care and promote patient safety. **Methodology:** This is a descriptive bibliographic review, with a qualitative approach, based on the analysis of scientific productions available on Google Scholar. **Analysis and discussion of results:** Barriers in communication between nurses and patients, such as linguistic, emotional, organizational, and environmental differences, compromise the safety and quality of care, increasing the risk of clinical errors. Effective strategies include active listening, clear language, empathy, use of visual resources, adequate environment, and encouragement of two-way communication. Continuous training and standardized protocols, such as SBAR, strengthen the therapeutic bond, promote patient safety, and improve the quality of nursing care. **Conclusion:** Effective communication between nurses and patients is vital for safe, humane, and patient-centered care. Strategies such as active listening, empathy, and clear language strengthen trust and adherence to treatment. Continuous training and standardized protocols reduce errors. Appropriate environments and institutional policies that encourage dialogue are essential to ensure quality and dignity in care.

Keywords: Health Communication; nurse; patient

INTRODUÇÃO:

A comunicação é um elemento fundamental no cuidado em saúde, especialmente na relação entre enfermeiros e pacientes. Essa interação vai além da simples transmissão de informações, pois envolve aspectos emocionais, psicológicos e sociais que influenciam diretamente o vínculo terapêutico. Quando o enfermeiro se comunica de forma clara e assertiva,

consegue compreender melhor o estado clínico do paciente e adaptar a assistência de acordo com suas necessidades específicas (Almeida, 2020).

Uma comunicação eficaz facilita a identificação precisa das necessidades e expectativas do paciente, favorecendo um atendimento mais qualificado. Ao entender as dúvidas, medos e sentimentos do paciente, o profissional de enfermagem pode oferecer um cuidado humanizado e personalizado, que valoriza as particularidades de cada indivíduo. Esse processo fortalece a confiança mútua e cria um ambiente propício para a colaboração e o sucesso do tratamento (Lino *et al.*, 2020).

No contexto hospitalar, onde a rotina é dinâmica e frequentemente marcada por situações de urgência, a clareza na troca de informações torna-se ainda mais essencial. Uma comunicação eficiente é capaz de prevenir erros, reduzir riscos de eventos adversos e promover melhores resultados clínicos. Além disso, transmitir informações de maneira acessível e adequada ao nível de compreensão do paciente é fundamental para garantir sua adesão ao tratamento e evitar falhas nos procedimentos assistenciais (Bender *et al.*, 2024).

Entretanto, a complexidade dos serviços de saúde, somada às diferenças culturais, linguísticas e emocionais entre enfermeiros e pacientes, amplia os desafios da comunicação. Fatores como o grau de escolaridade, o estado emocional do paciente, barreiras físicas e o próprio ambiente hospitalar podem dificultar o entendimento e a efetividade da comunicação. Por isso, é indispensável que os profissionais de enfermagem estejam preparados para identificar essas dificuldades e implementar estratégias que promovam um diálogo claro, empático e seguro (Figueiredo; Pereira; Moraes, 2021).

Essas barreiras comunicativas muitas vezes comprometem a segurança do paciente, resultando em falhas que podem afetar diretamente a qualidade do cuidado. Entre as dificuldades estão o uso de linguagem técnica inacessível, a falta de escuta ativa e limitações emocionais tanto dos pacientes quanto dos profissionais. Quando o paciente não compreende corretamente as orientações, aumenta-se o risco de erros na administração de medicamentos, na realização de procedimentos ou no seguimento do plano terapêutico (Bispo *et al.*, 2023).

Além disso, a ausência de habilidades comunicativas e o emprego de estratégias inadequadas pelos enfermeiros podem provocar desencontros de informações, desconfiança e insatisfação com o atendimento. Pacientes que não se sentem acolhidos ou orientados adequadamente tendem a apresentar insegurança em relação aos cuidados recebidos, o que pode levar à recusa do tratamento, não adesão à medicação e aumento das reclamações. A falta de

diálogo claro também dificulta a detecção precoce de complicações clínicas, retardando intervenções essenciais (Makiuchi; Marinho, 2023).

Em ambientes de alta complexidade, como unidades de terapia intensiva e serviços de emergência, o risco de falhas na comunicação é ainda maior. Nessas situações, a pressa, o volume elevado de atendimentos e o estresse da equipe podem comprometer a clareza das informações transmitidas, resultando em intervenções inadequadas e confusões sobre condutas médicas. Em casos mais graves, essas falhas podem causar danos irreparáveis à saúde do paciente (Pacheco *et al.*, 2020).

Quando não existem regras claras na instituição para organizar a comunicação entre a equipe de enfermagem e os pacientes, a segurança do tratamento fica muito ameaçada. Sem orientações bem estabelecidas, cada profissional pode usar a forma que achar melhor, criando diferenças na hora de trocar informações. Essa falta de uniformidade contribui para a ocorrência de eventos adversos relacionados à comunicação ineficaz, como administração incorreta de medicamentos, realização de procedimentos indevidos e falhas no acompanhamento do tratamento (Montoro; Cirino, 2023).

A melhoria da comunicação entre enfermeiros e pacientes é fundamental para garantir um cuidado seguro, humanizado e centrado nas necessidades do paciente. Quando o profissional de enfermagem se comunica de forma clara e eficaz, promove um ambiente acolhedor, onde o paciente se sente respeitado e compreendido. Esse relacionamento fortalece o vínculo terapêutico, essencial para o sucesso do tratamento (Pimentel; Sousa; Mendonça, 2022).

Estudos apontam que a comunicação eficaz reduz significativamente os riscos de erros clínicos, contribuindo para a segurança do paciente. A clareza na transmissão das informações favorece a compreensão por parte do paciente, reduzindo dúvidas e incertezas sobre o tratamento. Esse aspecto reflete diretamente na satisfação dos usuários e na qualidade da assistência prestada (Moreira *et al.*, 2023).

Investir em estratégias que promovam o vínculo terapêutico fortalece a confiança entre enfermeiros e pacientes, facilitando a adesão ao tratamento. Um relacionamento baseado na confiança estimula o paciente a seguir as orientações e participar ativamente do seu cuidado. Além disso, a presença de um diálogo aberto e empático contribui para a identificação precoce de dificuldades e limitações, possibilitando intervenções mais adequadas e personalizadas (Schimith *et al.*, 2021).

Os profissionais de enfermagem ocupam um papel estratégico na comunicação em saúde e necessitam estar capacitados para enfrentar as barreiras que surgem durante a interação com os pacientes. A formação contínua e o desenvolvimento de habilidades comunicativas permitem que esses profissionais adotem abordagens eficazes, respeitando as particularidades culturais, emocionais e linguísticas de cada paciente (Nora *et al.*, 2022).

Garantir a segurança do paciente representa um desafio global na saúde, onde uma comunicação eficaz se destaca como um elemento essencial para alcançar esse objetivo.

Protocolos claros e práticas comunicativas padronizadas ajudam a evitar falhas e eventos adversos relacionados à transmissão de informações. O investimento em capacitação e na criação de diretrizes institucionais contribui para a melhoria dos processos assistenciais, garantindo que o cuidado seja realizado com qualidade e segurança para todos os envolvidos (Souza *et al.*, 2020).

Conhecer e aplicar as melhores práticas comunicativas pode subsidiar a elaboração de protocolos institucionais e ações educativas voltadas para a equipe de enfermagem. Essas iniciativas promovem um ambiente de cuidado mais organizado, eficiente e centrado no paciente, garantindo que a comunicação seja um instrumento eficaz no processo assistencial (Almeida, 2020).

A pesquisa contou com as seguintes questões norteadoras: Quais são as principais barreiras que dificultam a comunicação eficaz entre enfermeiros e pacientes e como essas barreiras impactam na segurança do paciente? Quais estratégias e intervenções podem ser utilizadas pelos enfermeiros para promover uma comunicação efetiva e fortalecer o vínculo terapêutico com os pacientes?

Diante disso, o objetivo geral do estudo foi analisar as melhores práticas de comunicação entre enfermeiros e pacientes, visando aprimorar a qualidade do cuidado e promover a segurança do paciente. Quanto aos objetivos específicos, buscou-se, primeiramente, identificar as principais barreiras na comunicação entre enfermeiros e pacientes que podem impactar negativamente a segurança e a qualidade da assistência.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e abordagem qualitativa, com análise de literaturas científicas que nos remetam ao objeto de pesquisa.

A pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento. Ou seja,

é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais (Lakatos e Marconi, 2017).

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado assunto (Gil, 2010).

Na concepção de Minayo (2007), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de antropologia e sociologia, como contraponto a pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como Psicologia e educação. A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador.

Entendemos que a abordagem qualitativa é aquela que trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes (Minayo, 2010).

Considerando a necessidade de analisarmos o conhecimento nacional produzido sobre como a comunicação eficaz entre enfermeiros e paciente pode auxiliar no aprimoramento da comunicação e promove a segurança do paciente. Assim, buscou-se em um primeiro momento consultar no Google Acadêmico, cabendo mencionar que é uma biblioteca eletrônica e *on-line* que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. Entende-se que o acesso a esse banco de informações oferece um panorama das produções científicas publicadas e mais consultadas pela maioria dos profissionais de saúde e pesquisadores na área da saúde pública.

Utilizou-se as palavras-chave: Comunicação em Saúde; enfermeiro; paciente.

Utilizamos como critérios de seleção da literatura, artigos completos, publicados em português, no período de 2019-2025, e os critérios de exclusão os artigos repetidos, publicações com textos indisponíveis e fora da língua vernácula.

Fluxograma 1 – Seleção de estudos para revisão da literatura.

Fonte: Produção dos autores, 2025.

Nota-se no Fluxograma 1 que nas bases de dados do Google acadêmico e encontrou-se 3.500 resumos utilizando as palavras-chave escolhidas. Dentre os selecionados, 2.500 artigos foram excluídos com base na incompatibilidade com os descritores, deixando-se 500 artigos para leitura de resumos e títulos. Excluindo-se 350 artigos com títulos ou resumos incompatíveis ao tema proposto, restando se 100 artigos que após leitura na íntegra. Exclui-se mais 35 artigos por fuga da temática. Restando assim o número de 15 artigos para realizar revisão literária.

A partir dessa leitura preliminar, foram selecionados 15 artigos que mantinham coerência com os descritores acima apresentados e com objetivo do estudo. A partir dessa análise, foi extraída a bibliografia potencial, explicitada no quadro 1 a seguir.

Quadro 1: Levantamento estrutural dos artigos selecionados nas bases de dados da temática

Título/Ano	Autores/Revista	Principais contribuições
O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde na Atenção Primária à Saúde no Brasil, de 2014 a 2018 / 2024	BENDER, J. D.; FACCHINI, L. A.; LAPÃO, L. M. V.; TOMASI, E.; THUMÉ, E / <i>Ciência & Saúde Coletiva</i>	O artigo contribui ao demonstrar como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vêm sendo progressivamente incorporadas pelas equipes da Atenção Primária à Saúde no Brasil entre 2014 e 2018, especialmente no apoio à prática clínica e à educação permanente.
Atuação do enfermeiro na qualidade e segurança do paciente/ 2023	BISPO, C. A.; RODRIGUES, A. J. P.; SALDANHA, R. R.; SANTOS, W. L / <i>Revista JRG de Estudos Acadêmicos</i>	O estudo apresenta como principais contribuições a valorização do papel multifacetado do enfermeiro na promoção da qualidade e segurança do paciente nos serviços de saúde.
Comunicação para promoção da segurança do paciente: uma competência a ser aprimorada no trabalho em saúde / 2023	MAKIUCHI, N. D.; MARTINHO, M. A. V / <i>Repositório Institucional do UNILUS</i>	O estudo destaca a importância da comunicação eficaz para a segurança do paciente, evidenciando que falhas comunicativas contribuem para mais de 70% dos eventos adversos em serviços de saúde.
Comunicação enfermeiro-criança na escola: contribuições da Teoria do Agir Comunicativo / 2023	MOREIRA, K. C. C.; MARQUES, L. A.; CHAVES, L. D. P.; SOUSA, R. A.; GOULART, B. F / <i>Linhas Críticas</i>	O ensaio destaca a importância da comunicação em saúde escolar entre enfermeiros e crianças, fundamentada na Teoria do Agir Comunicativo de Jürgen Habermas.
Gestão da informação e da comunicação em saúde: intersecções e inter-relações entre os dois campos / 2023	MONTORO, M. P.; CIRINO, J. A / <i>Revista Eletrônica De Comunicação, Informação & Inovação Em Saúde (RECIIS)</i>	Ressalta-se a necessidade de alianças internacionais para padronizar protocolos e práticas comunicacionais, promovendo a integração entre sistemas de informação, comunicação eficaz e melhoria contínua dos processos de cuidado.
Ética e segurança do paciente na formação em enfermagem / 2022	NORA, C. R. D.; MAFFACCIOLLI, R.; VIEIRA, L. B.; BEGHETTO, M. G.; LEITES, C.; NESS, M. I / <i>Revista bioética</i>	O estudo identificou e descreveu a presença dos temas segurança do paciente e ética em saúde nos currículos de cursos de graduação em enfermagem na região metropolitana de Porto Alegre.

Comunicação em saúde e promoção da saúde: contribuições e desafios, sob o olhar dos profissionais da Estratégia Saúde da Família / 2022	PIMENTEL, V. R. M.; SOUSA, M. F.; MENDONÇA, A. V. M / Physis: Revista de Saúde Coletiva	O estudo revelou que a comunicação em saúde e a promoção da saúde são fundamentais na Estratégia Saúde da Família, contribuindo para o planejamento das ações, troca de experiências e práticas promotoras do bem-estar.
Comunicação em saúde nas vivências de discentes e docentes de Enfermagem: contribuições para o letramento em saúde / 2022	SOARES, A. K. F.; SÁ, C. H. C.; LIMA, R. S.; BARROS, M. S.; MARINUS, M. W. L. C / Ciência & Saúde Coletiva	O estudo evidenciou que professores e estudantes de enfermagem reconhecem a importância da comunicação no cuidado e no processo formativo, destacando sua relevância na relação com os usuários e no ambiente acadêmico.
A. Importância sobre comunicação alternativa pelos enfermeiros emergencistas / 2021	FIGUEIREDO, G. M.; PEREIRA, V. R. D.; MORAES, N. A / Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem	O estudo ressaltou a importância da comunicação enfermeiro-paciente em unidades de emergência, especialmente com pacientes que utilizam comunicação alternativa devido à incapacidade de falar.
Comunicação em saúde e colaboração interprofissional na atenção a crianças com condições crônicas / 2021	SCHIMITH, M. D.; VAZ, M. R. C.; XAVIER, D. M.; CARDOSO, L. S / Revista Latino-Americana de Enfermagem	O estudo evidencia que a comunicação em saúde é um elemento central para fortalecer a colaboração interprofissional no cuidado a crianças com condições crônicas na Estratégia Saúde da Família. As principais contribuições revelam que a comunicação ativa e propositiva, aliada ao vínculo entre equipes e famílias, favorece a coordenação dos planos terapêuticos.
Literacia em saúde e capacitação dos profissionais de saúde: o modelo de comunicação em saúde ACP / 2020	ALMEIDA, C. V / Jornadas APDIS	O estudo evidenciou a importância das competências de comunicação — assertividade, clareza e positividade (Modelo ACP) — na relação terapêutica entre profissionais de saúde, especialmente médicos e enfermeiros, e seus pacientes, potencializando a literacia em saúde.
Tecnologias da informação e comunicação em saúde e a segurança do paciente / 2020	LINO, A.F.S.P.M.; WOLFF, L.D.G.; SILVESTRE, A.L.; GONÇALVES, L.S; ROSA, S. C. S / Journal of Health Informatics	As Tecnologias da Informação e Comunicação em Saúde (TICS) impactam significativamente a segurança do paciente, desde que sejam adequadamente projetadas e compatíveis com a realidade dos usuários, evidências científicas e interoperabilidade dos sistemas.
O processo de comunicação eficaz do enfermeiro com o paciente em cuidados paliativos / 2020	PACHECO, L.S.P; SANTOS, G.S.; MACHADO, R.; GRANADEIRO, D.S.; MELO, N. G. S.; PASSOS, J. P / Research, society and development	O estudo destaca a comunicação, tanto verbal quanto não verbal, como uma ferramenta essencial no cuidado de enfermagem, especialmente em contextos de cuidados paliativos

Comunicação efetiva como ferramenta de qualidade: Desafio na segurança do paciente / 2020	SOUSA, J. B. A.; BRANDÃO, M. J. M.; CARDOSO, A. L. B.; ARCHER, A. R. R.; BELFORT, I. K. P / Brazilian Journal of Health Review	O estudo evidencia que a comunicação efetiva é uma ferramenta essencial para garantir a qualidade e a segurança na assistência à saúde, especialmente diante dos riscos associados à automatização de tarefas.
Papel da comunicação em saúde frente aos cuidados paliativos na unidade de terapia intensiva / 2020	SOUZA, T. M.; PORTO, V. S. M.; SILVA, B. M. F. G.; MELO JÚNIOR, I. M.; FONSECA, R. C / Brazilian Journal of Development	O estudo destaca que, diante das mudanças no perfil sociodemográfico brasileiro, a comunicação em saúde desempenha um papel central nos cuidados paliativos em unidades de terapia intensiva (UTI).

Fonte: Produção dos autores, 2025.

ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS

Categoria 1 – Barreiras na comunicação Enfermeiro-Paciente e seus impactos na segurança e qualidade da assistência

A interação entre enfermeiro e paciente é crucial para assegurar um tratamento seguro, atencioso e de alta qualidade. Contudo, essa troca nem sempre flui de maneira clara e eficaz, devido a obstáculos que afetam a transmissão de dados. Tais barreiras podem ser de ordem linguística, cultural, emocional, estrutural ou ligadas ao ambiente físico, complicando o entendimento e arriscando a segurança do paciente (Soares *et al.*, 2022).

Dentre as barreiras mais comuns, as dificuldades de linguagem se destacam como um dos principais fatores que comprometem a comunicação eficaz. Pacientes que possuem limitações na compreensão do idioma, que falam dialetos diferentes ou apresentam dificuldades cognitivas podem não entender adequadamente as orientações do enfermeiro. Isso gera riscos significativos, pois instruções erradas ou incompletas podem resultar em erros de medicação, não adesão ao tratamento e até mesmo complicações clínicas (Montoro; Cirino, 2023).

Além das dificuldades linguísticas, as barreiras emocionais exercem forte influência na comunicação enfermeiro-paciente. Sentimentos como medo, ansiedade, insegurança e desconfiança podem fazer com que o paciente omita informações importantes, não relate sintomas ou manifeste resistência em participar do cuidado. Esse quadro emocional desfavorável cria um ambiente propício para falhas na avaliação clínica e na tomada de decisões, dificultando a identificação precoce de sinais que requerem intervenções rápidas (Pacheco *et al.*, 2020).

Outro fator que impacta diretamente a comunicação no contexto hospitalar são as barreiras organizacionais e estruturais. A rotina intensa e a sobrecarga de trabalho dos profissionais de enfermagem reduzem o tempo disponível para o atendimento individualizado, levando muitas vezes a uma comunicação apressada e superficial. Essa limitação temporal impede que dúvidas sejam esclarecidas com calma, prejudicando a transmissão das informações e aumentando a possibilidade de equívocos (Nora *et al.*, 2022).

O ambiente físico onde ocorre a comunicação também pode ser um obstáculo significativo. Espaços barulhentos, falta de privacidade, interrupções frequentes e condições inadequadas de iluminação ou conforto podem atrapalhar a concentração e a atenção tanto do enfermeiro quanto do paciente. Em ambientes assim, o paciente pode se sentir desconfortável ou inibido para expressar suas dúvidas e preocupações, enquanto o profissional pode não captar informações importantes, prejudicando o diagnóstico e o planejamento do cuidado (Sousa *et al.*, 2020).

Impactos das barreiras na comunicação vão muito além da simples troca de informações e refletem diretamente na segurança do paciente. A falta de uma comunicação clara e assertiva pode aumentar a ocorrência de erros relacionados a medicações, procedimentos e orientações de autocuidado, colocando a vida do paciente em risco. Erros evitáveis, como a administração incorreta de doses ou o não reconhecimento precoce de complicações, estão frequentemente ligados a falhas comunicativas (Pimentel; Sousa; Mendonça, 2022).

Para reverter esse cenário, é fundamental que os profissionais de enfermagem desenvolvam habilidades comunicativas específicas, como a escuta ativa, a empatia, a capacidade de adaptação da linguagem e a utilização de recursos visuais ou auxiliares de comunicação. Essas competências possibilitam um atendimento mais centrado no paciente, onde ele se sente acolhido e compreendido, incentivando sua participação ativa no cuidado (Makiuchi; Martinho, 2023).

As instituições de saúde também têm um papel decisivo na superação das barreiras comunicativas, devendo investir em infraestrutura adequada, equipes dimensionadas de forma compatível com a demanda e políticas de humanização do cuidado. Programas de capacitação, o uso de tecnologias assistivas e a criação de protocolos para facilitar a comunicação com pacientes que apresentam dificuldades são estratégias importantes para aprimorar a interação entre enfermeiros e pacientes (Soares *et al.*, 2022).

Categoria 2 – Estratégias de comunicação efetiva para fortalecimento do vínculo terapêutico e promoção da segurança do paciente

A comunicação efetiva entre enfermeiro e paciente é a base para a construção de um vínculo terapêutico sólido, que favorece a confiança, o respeito e a participação ativa do paciente no processo de cuidado. Para alcançar esse objetivo, é necessário que o profissional de enfermagem desenvolva estratégias específicas que facilitem o diálogo aberto, a escuta atenta e o entendimento mútuo. Essas práticas não só fortalecem a relação interpessoal, mas também contribuem significativamente para a segurança do paciente, prevenindo erros e promovendo um cuidado mais humanizado (Bender *et al.*, 2024).

Uma das estratégias fundamentais para uma comunicação eficaz é a escuta ativa, que vai além de simplesmente ouvir as palavras do paciente. Envolve atenção plena, demonstração de interesse genuíno e a capacidade de captar o que está sendo comunicado verbalmente e não verbalmente. Por meio da escuta ativa, o enfermeiro consegue compreender as necessidades, medos e expectativas do paciente, o que facilita a identificação precoce de problemas e o oferecimento de respostas adequadas e personalizadas (Lino *et al.*, 2020).

A utilização de uma linguagem clara, simples e acessível também é essencial para garantir que o paciente compreenda as informações sobre seu diagnóstico, tratamentos e orientações de cuidado. Evitar termos técnicos ou explicar seu significado quando necessários ajuda a eliminar dúvidas e inseguranças, fortalecendo o vínculo terapêutico. Além disso, a confirmação do entendimento, por meio de perguntas ou repetições, assegura que o paciente assimilou corretamente as informações transmitidas (Figueiredo; Pereira; Moraes, 2021).

Outro aspecto importante é a empatia, que consiste na capacidade do enfermeiro de se colocar no lugar do paciente, compreendendo suas emoções e vivências. A empatia favorece um ambiente acolhedor e respeitoso, onde o paciente sente-se valorizado e compreendido, o que estimula a colaboração e a adesão ao tratamento. Demonstrar empatia por meio da comunicação verbal e não verbal é uma poderosa estratégia para fortalecer a relação terapêutica e melhorar os resultados do cuidado (Bispo *et al.*, 2023).

Para complementar a comunicação verbal, o uso de recursos visuais como folhetos explicativos, imagens, vídeos e desenhos tem se mostrado uma estratégia valiosa, especialmente para pacientes que apresentam dificuldades cognitivas, baixa alfabetização ou barreiras linguísticas. Esses instrumentos facilitam a compreensão de procedimentos complexos, riscos e orientações, tornando as informações mais tangíveis e acessíveis (Souza *et al.*, 2020).

Criar um ambiente bom para a conversa é igualmente importante. Espaços reservados, silenciosos e confortáveis promovem maior privacidade e reduzem as interferências, facilitando a concentração e a troca de informações entre enfermeiro e paciente. Além disso, a disponibilidade de tempo adequado para o atendimento, sem pressa, permite que o diálogo seja mais aprofundado e que as dúvidas sejam esclarecidas de maneira completa, fortalecendo a confiança e o vínculo terapêutico (Nora *et al.*, 2022).

Um ponto relevante para uma comunicação efetiva é o estímulo à comunicação bidirecional, ou seja, incentivar o paciente a ser protagonista do seu cuidado, expressando dúvidas, sentimentos, preferências e opiniões. Esse tipo de interação cria um espaço aberto para o diálogo, onde o enfermeiro atua como facilitador, respeitando a autonomia do paciente e valorizando sua participação no processo decisório (Moreira *et al.*, 2023).

A capacitação contínua dos profissionais de enfermagem em habilidades comunicativas é indispensável para garantir a qualidade da assistência. Cursos, workshops e treinamentos que abordem técnicas de comunicação, gestão de conflitos e sensibilização para a humanização promovem o desenvolvimento de competências essenciais. Investir no aperfeiçoamento dos enfermeiros resulta em uma comunicação mais eficiente, impactando positivamente na segurança do paciente e na satisfação com o cuidado recebido (Sousa *et al.*, 2020).

Por fim, a implementação de protocolos padronizados para a comunicação, como o método SBAR (Situação, Background, Avaliação e Recomendação), tem se mostrado eficiente para organizar e tornar mais clara a troca de informações, sobretudo em situações críticas ou de alta complexidade. Esses instrumentos auxiliam na redução de falhas comunicativas, evitando omissões e mal-entendidos que podem comprometer a segurança do paciente (Pimentel; Sousa; Mendonça, 2022).

CONCLUSÃO

A comunicação eficaz entre enfermeiros e pacientes é um componente essencial para a qualidade e segurança do cuidado em saúde. Como demonstrado, essa interação vai muito além da simples troca de informações, envolvendo aspectos emocionais, culturais e sociais que influenciam diretamente o vínculo terapêutico. A superação das barreiras comunicativas, sejam elas linguísticas, emocionais ou estruturais, é fundamental para garantir que o paciente compreenda plenamente as orientações e participe ativamente do seu tratamento, promovendo assim um cuidado humanizado e centrado nas suas necessidades.

A adoção de estratégias específicas, como a escuta ativa, a empatia e o uso de linguagem clara e acessível, contribuem para fortalecer a confiança entre enfermeiro e paciente, facilitando a adesão ao tratamento e a detecção precoce de complicações clínicas. O investimento na capacitação contínua dos profissionais de enfermagem, aliado à implementação de protocolos padronizados de comunicação, é imprescindível para reduzir erros e eventos adversos que possam comprometer a segurança do paciente.

Por fim, é indispensável que as instituições promovam ambientes físicos e organizacionais favoráveis à comunicação, com espaços adequados e políticas que incentivem o diálogo aberto e bidirecional. A comunicação efetiva não apenas potencializa os resultados clínicos, mas também valoriza a dignidade do paciente, garantindo um cuidado mais ético, acolhedor e eficiente. Assim, o aprimoramento contínuo das práticas comunicativas deve ser uma prioridade para os profissionais de enfermagem e gestores de saúde, visando assegurar um atendimento seguro, humanizado e de excelência.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, C. V. Literacia em saúde e capacitação dos profissionais de saúde: o modelo de comunicação em saúde ACP. **Jornadas APDIS**, 2020. Disponível em: <https://publicacoes.apdis.pt/index.php/jornadas/article/view/272>. Acesso em: 10 jun. 2025.
- BENDER, J. D.; FACCHINI, L. A.; LAPÃO, L. M. V.; TOMASI, E.; THUMÉ, E. O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde na Atenção Primária à Saúde no Brasil, de 2014 a 2018. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, p. e19882022, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2024.v29n1/e19882022/pt/>. Acesso em: 10 jun. 2025.
- BISPO, C. A.; RODRIGUES, A. J. P.; SALDANHA, R. R.; SANTOS, W. L. Atuação do enfermeiro na qualidade e segurança do paciente. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 6, n. 13, p. 1741-1754, 2023. Disponível em: <http://www.revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/783>. Acesso em: 10 jun. 2025.
- FIGUEIREDO, G. M.; PEREIRA, V. R. D.; MORAES, N. A. Importância sobre comunicação alternativa pelos enfermeiros emergencistas. **Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem**, v. 11, n. 36, p. 175-184, 2021. Disponível em: <http://recien.com.br/index.php/Recien/article/view/503>. Acesso em: 10 jun. 2025.
- LINO, A. F. S. P. M.; WOLFF, L. D. G.; SILVESTRE, A. L.; GONÇALVES, L. S.; ROSA, S. C. S. Tecnologias da informação e comunicação em saúde e a segurança do paciente. **Journal of Health Informatics**, v. 12, 2020. Disponível em: <https://jhi.sbis.org.br/index.php/jhisbis/article/view/830>. Acesso em: 10 jun. 2025.
- MAKIUCHI, N. D.; MARTINHO, M. A. V. Comunicação para promoção da segurança do paciente: uma competência a ser aprimorada no trabalho em saúde. **Repositório Institucional**

do UNILUS, v. 2, n. 1, 2023. Disponível em:

<http://revista.lusiada.br/index.php/rtcc/article/view/1642>. Acesso em: 10 jun. 2025.

MONTORO, M. P.; CIRINO, J. A. Gestão da informação e da comunicação em saúde: intersecções e inter-relações entre os dois campos. **Revista Eletrônica De Comunicação, Informação & Inovação Em Saúde (RECIIS)**, 2023, vol. 17, num. 1, p. 14-17, 2023.

Disponível em: <https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/3585>. Acesso em: 10 jun. 2025.

MOREIRA, K. C. C.; MARQUES, L. A.; CHAVES, L. D. P.; SOUSA, R. A.; GOULART, B. F. Comunicação enfermeiro-criança na escola: contribuições da Teoria do Agir Comunicativo. **Linhas Críticas**, v. 29, 2023. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/003225023>.

Acesso em: 10 jun. 2025.

NORA, C. R. D.; MAFFACCIOLLI, R.; VIEIRA, L. B.; BEGHETTO, M. G.; LEITES, C.; NESS, M. I. Ética e segurança do paciente na formação em enfermagem. **Revista bioética**, v. 30, p. 619-627, 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/bioet/a/sqMWbFNKKqdGHkRGw6GrZZk/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 10 jun. 2025.

PACHECO, L. S. P.; SANTOS, G. S.; MACHADO, R.; GRANADEIRO, D. S.; MELO, N. G. S.; PASSOS, J. P. O processo de comunicação eficaz do enfermeiro com o paciente em cuidados paliativos. **Research, society and development**, v. 9, n. 8, p. e747986524e747986524, 2020. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/6524>. Acesso em: 10 jun. 2025.

PIMENTEL, V. R. M.; SOUSA, M. F.; MENDONÇA, A. V. M. Comunicação em saúde e promoção da saúde: contribuições e desafios, sob o olhar dos profissionais da Estratégia Saúde da Família. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 32, p. e320316, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/XPyCtNyZgM5gW8wvTS5rbpj/>. Acesso em: 10 jun. 2025.

SCHIMITH, M. D.; VAZ, M. R. C.; XAVIER, D. M.; CARDOSO, L. S. Comunicação em saúde e colaboração interprofissional na atenção a crianças com condições crônicas. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 29, p. e3390, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rlae/a/mTRS8Rrt5XYFyVQMvPpm6PH/?lang=pt>. Acesso em: 10 jun. 2025.

SOARES, A. K. F.; SÁ, C. H. C.; LIMA, R. S.; BARROS, M. S.; MARINUS, M. W. L. C. Comunicação em saúde nas vivências de discentes e docentes de Enfermagem: contribuições para o letramento em saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 05, p. 1753-1762, 2022.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/NjdfpqHCnQL3bgjBGDFJmrG/>. Acesso em: 10 jun. 2025.

SOUSA, J. B. A.; BRANDÃO, M. J. M.; CARDOSO, A. L. B.; ARCHER, A. R. R.; BELFORT, I. K. P. Comunicação efetiva como ferramenta de qualidade: Desafio na segurança do paciente. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 3, p. 6467-6479, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/11713>. Acesso em: 10 jun. 2025.

SOUZA, T. M.; PORTO, V. S. M.; SILVA, B. M. F. G.; MELO JÚNIOR, I. M.; FONSECA, R. C. Papel da comunicação em saúde frente aos cuidados paliativos na unidade de terapia intensiva. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 11, p. 93059-93066, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/20643>. Acesso em: 10 jun. 2025.